

Análisis de detección de necesidades de capacitación en una empresa constructora

M.I. Carrillo Osorio^{1*}, E.A. Romero Flores¹, N. Ortega Petterson¹, G. Cabrera Zepeda¹, M. Panzi Utrera²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Departamento de Sistemas y Computación, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320, Orizaba, Veracruz, México.

* itzel170993@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Uno de los retos que enfrentan las empresas es el otorgar la formación adecuada a su recurso humano, con el fin de que logren ejecutar sus responsabilidades para cumplir con las operaciones y directrices del negocio, por lo que es importante considerar las diferencias que demandan sus roles y así otorgar la formación apropiada para el mejoramiento de habilidades. Sin embargo los empleadores no discuten estos aspectos antes de otorgar la formación, por lo que en el presente artículo se detalla el caso de estudio de una constructora que presenta distintos problemas en la planeación de su capacitación. La metodología ejecutada en esta empresa consta de un análisis del recurso humano, organizacional y operacional que deriva en la obtención de necesidades de capacitación de cada colaborador, obteniendo así los elementos temáticos para ser planeados y ejecutados de acuerdo al orden de prioridad para lograr la mejora de conocimientos y habilidades.

Palabras clave: Capacitación, empresa constructora, detección de necesidades de capacitación (DNC).

Abstract

One of the most common challenges that companies face, is providing an adequate training to their human resources, aiming to execute their liabilities to accomplish with the operations and guidelines, because of this, it's important to consider the differences demanded by their roles to provide an adequate training for improve their skills. However, business men do not discuss these aspects before granting the training, that's why in this article, the case study of a construction company that presents different problems in the planning of its training is detailed. The implemented methodology in this company consists of an analysis of the human, organizational and operational resources that derives in obtaining training needs of every single collaborator, obtaining the thematic elements to be planned and executed according to a priority order for achieving improvement of skills and knowledge.

Key words: Training, construction company, Training Needs Assessment (TNA).

Introducción

El presente artículo detalla el caso de estudio de una empresa constructora que necesita estructurar la forma en que efectúa el rubro de capacitación para ofrecer una fuerza de trabajo preparada para asumir los desafíos que se presenten en el cumplimiento de sus operaciones.

Dentro de los retos que debe afrontar la constructora es atender las necesidades de aprendizaje de al menos 50 colaboradores distribuidos en 8 diferentes áreas que a la vez mantienen distintos especificaciones exigidas por puesto. La capacitación previa ha sido en base a decisiones de jefes de personal, sin considerar si es compatible con su perfil de puesto, por lo que no existe una planeación de cursos, certificaciones o actualizaciones de conocimientos de cada área de la empresa, generando así un gasto variable que ha superado el presupuesto asignado, por lo que la administración de la capacitación se ha convertido en uno de los rubros a mejorar a corto plazo.

Las empresas con giro de construcción están obligadas a cumplir con el artículo 153 de la Ley Federal de Trabajo y con normativas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en las que se estipula que la capacitación para cada empleado es obligación del patrón y conforme a esto deben efectuar cursos y/o talleres optativos y de carácter obligatorio, que en cualquier momento podrán ser auditados. En tal sentido se puede apreciar la importancia de brindar en esta empresa de caso de estudio la preparación correcta y además si se cumple con estas responsabilidades con sus colaboradores, genera hacia ellos la satisfacción de laborar en una compañía preocupada por proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones.

La capacitación es el medio por el cual, Chiavenato (2011) menciona que las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias de acuerdo a los objetivos de una empresa, por lo que es de gran importancia el brindar adecuadamente estas especificaciones considerando las directrices hacia un conveniente cumplimiento del desempeño. Es por esto que Chiavenato (2011) establece un proceso de capacitación que consta de cuatro etapas:

1. Detección de necesidades de capacitación.
2. Programa de capacitación para atender necesidades
3. Ejecución del programa
4. Evaluación de resultados

Este contenido se centra en la primera etapa del ciclo, misma que se eligió para establecer las bases de una correcta estrategia de capacitación, por lo que se detallan en las siguientes páginas las diferentes actividades que se implementaron para la generación de los tres distintos análisis que implicaban; la evaluación al recurso humano, la apreciación de las operaciones y tareas que debían cumplir de acuerdo a los análisis de puestos y la consideración de las directrices establecidas de la organización.

La detección de necesidades de capacitación estructura las diferencias entre las habilidades y conocimientos que mantienen los colaboradores hacia los que deben tener para desarrollar las competencias que demanda su puesto, por lo que permite que no se corran riesgos económicos al brindar la capacitación, ya que por medio de su aplicación se podrá reconocer el valor redituable de su beneficio, reconociendo los recursos necesarios para ejecutarla estableciendo así las prioridades a atender según los propios alcances que requiere la empresa.

El objetivo que se persigue es orientar el aprendizaje hacia un desarrollo preciso y continuo que permita la mejora de la formación de las personas para el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades,

situado hacia las metas de una organización, por lo cual su proceso debe ser un ciclo en el que la renovación será la clave para el éxito de su implantación.

Metodología

Para generar una adecuada detección de necesidades de capacitación se siguió la siguiente metodología compuesta por tres niveles de análisis:

1. Análisis de recursos humanos
2. Análisis organizacional
3. Análisis de operaciones y tareas

Estos análisis en conjunto permiten la evaluación de distintos niveles dentro de la organización para la obtención de la primera etapa del ciclo de capacitación.

1. Análisis de los recursos humanos

Este estudio tiene como finalidad evaluar la fuerza de trabajo que se posee, es decir, conocer experiencias, conocimientos, habilidades e incluso los intereses que mantiene cada uno de los colaboradores para determinar si es suficiente para desempeñarse apropiadamente ante los desafíos que se demanden.

Este análisis se generó mediante una encuesta, que de acuerdo a los requerimientos de la empresa y al departamento de recursos humanos, se solicitó generar dos instrumentos uno para el personal de oficinas y otro exclusivamente para los colaboradores operativos.

Para definir la finalidad y alcance de la aplicación de las encuestas se plantearon algunos objetivos para obtener con la información generada.

- Identificar al personal y jefes que conformaban las áreas de la empresa.
- Conocer la formación académica de los colaboradores para vincularla con las necesidades de capacitación.
- Identificar la capacitación que ha obtenido cada colaborador para relacionarla con los beneficios que ha adquirido.
- Conocer cuáles son los intereses de cursos de capacitación del personal administrativo para programarlos.
- Conocer las debilidades de los colaboradores para mejorar su desarrollo y desempeño en el puesto de trabajo.
- Determinar la importancia que le dan los colaboradores a la capacitación en sus puestos de trabajo.

Derivado de este estudio se obtuvo un inventario de habilidades y competencias cubiertas por miembros de la organización que permite visualizar la fuerza de trabajo que integra la empresa, estableciendo un total de 99 personas encuestadas, 67 pertenecientes a los colaboradores de base y 32 del taller del personal operativo.

2. Análisis organizacional

El autor Schlemenson, (2013), menciona que “un análisis organizacional es una disciplina teórica, metodológica, basada en conocimientos científicos, que ofrece un modelo de abordaje para lograr los cambios que un sistema organizativo particular requiere”, lo cual aplicado a esta investigación y a la definición de Chiavenato, (2011) se obtiene que su finalidad es visualizar objetivos a largo plazo mediante el estudio de la estructura que compone a una empresa, además de considerar el ambiente

socioeconómico y tecnológico en cuál se inserta, para en función a esto orientar la importancia de la táctica de la capacitación.

Es así que este análisis obtenido de la empresa constructora consideró la orientación de la detección de necesidades en función a la inclusión de su misión, visión y valores, el cumplimiento en materia legal en el rubro de capacitación ante los organismos correspondientes, compromiso de directivos para mantener la gestión de la formación, disponibilidad de recursos para la ejecución de la capacitación, además de personal motivado por aprender, obteniendo así los objetivos a cumplir para que la organización mejore sus problemas administrativos y operacionales basados en la falta de aprendizaje y formación.

3. Análisis de operaciones y tareas

Para lograr una detección de necesidades de capacitación adecuada, el siguiente análisis que se efectúa es a nivel de puesto, basándose en los requisitos que exige debe cumplir su ocupante, además funciona para verificar detalladamente que escolaridad, habilidad y actitudes debe tenerse para desempeñarlo adecuadamente, estos son identificados por Chiavenato, (2011) como factores de especificaciones generados a partir de la herramienta de análisis y descripción de puestos.

La descripción de puestos (tabla 1) se basa en establecer aspectos intrínsecos, es decir generar su contenido, compuesto por lo que hace el ocupante, cómo y por qué, además de establecer su posición en el organigrama y con ello su autoridad. Por otra parte el análisis del puesto que se puede observar en la (tabla 2) determinó los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su desempeño. Es así que mediante el manual de puestos de la empresa se realizó el análisis de operaciones y tareas que consistió en la segmentación de cada puesto en los siguientes aspectos establecidos en la tabla 1 y 2.

Descripción del puestos (Aspectos intrínsecos)	Título del puesto
	Ubicación del puesto en el organigrama
	Contenido del puesto
	Jefe inmediato y puesto al que reporta

Tabla 1. Clasificación de factores de descripción de puestos. Fuente: Chiavenato, (2011).

Análisis de puestos Factores de especificación (Aspectos extrínsecos)	Requisitos intelectuales	a) Escolaridad necesaria b) Experiencia necesaria c) Aptitudes necesarias d) Conocimientos y habilidades
	Requisitos físicos	a) Edad b) Sexo c) Esfuerzo físico necesario d) Concentración visual necesaria e) Complejión física necesaria
	Responsabilidades adquiridas	a) Funciones y responsabilidades b) Supervisión de personal c) Material, herramientas o equipo d) Dinero, títulos o documentos e) Relaciones internas y externas f) Información confidencial
	Condiciones de trabajo	a) Ambiente de trabajo b) Riesgos de trabajo

Tabla 2. Clasificación de factores de análisis de puestos. Fuente: Chiavenato, (2011).

En relación a los datos contenidos de la tabla 1 y 2, que se refieren a los factores de especificación se obtuvo un análisis de operaciones y tareas donde se identificaron 88 puestos que conforman cada una de las áreas de la empresa. Los resultados de este estudio permiten preparar la capacitación para cada puesto, de acuerdo a la adquisición de las habilidades necesarias para desempeñarlo adecuadamente.

Resultados y discusión

Detección de necesidades de capacitación

Al obtener los tres niveles de análisis: organizacional, recursos humanos, de operaciones y tareas, por medio de su comparación se puede generar la detección de necesidades de capacitación.

En el contraste de la información se relacionaron 52 puestos derivados del manual, con 80 ocupantes del total de 65 puestos de la planta y 99 colaboradores, esto, debido a que el manual se encuentra en actualización y algunos puestos actuales no se incluyen en él y otros ya se encuentran obsoletos.

Para la correcta detección de necesidades de capacitación, se consideró primero el análisis organizacional para direccionarlas de acuerdo a este estudio, posterior a esto se aplicó una evaluación de los factores de especificaciones, determinando así los pendientes de cubrir por el personal de la organización, ya que Chiavenato, (2011) menciona que funcionan como instrumentos de medición, por lo que se utilizó el método de escalas gráficas para medir el desempeño de los individuos con elementos ya definidos y graduados, es decir se realizó la comparación del análisis de recursos humanos, del cual se obtuvo el inventario de habilidades y competencias de cada colaborador contra el análisis de operaciones y tareas que debería mantener cada empleado. Para explicar de forma adecuada este proceso se muestra el siguiente ejemplo con el factor de especificación de educación preferente.

Educación preferente	
Nivel mínimo de estudios preferente: Posgrado en Administración, Gestión, Contabilidad	Nivel de estudios del colaborador: Licenciatura
Asignación de valor de acuerdo a la siguiente escala (método de escalas gráficas): 20%= Primaria 40%= Secundaria 60%= Bachillerato 80%= Licenciatura 100%= Posgrado	
Porcentaje necesario	100%
Porcentaje de cumplimiento	80%

Tabla 3. Detección de educación preferente para el puesto de contralor. Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Nivel de estudios preferente del puesto de contralor. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla 3 se evaluó la educación preferente, por lo que el nivel mínimo de estudios (generado mediante el análisis de operaciones y tareas), que se pide para este puesto es un posgrado, que al comparar con el inventario se puede observar que el colaborador solo cuenta con el nivel de licenciatura, es así que por medio del método seleccionado se asignaron las diferentes escalas, obteniendo como resultado como se puede observar en la gráfica 1, un cumplimiento del 80% que posee el colaborador en contraste con 100% que se requiere del factor de educación preferente, estableciendo así la necesidad de capacitación, detectando que para lograr el porcentaje de cumplimiento es necesario mejorar este rubro por medio de cursos que apoyen la obtención de los conocimientos relacionados a esta formación.

Los 52 puestos mantienen sus correspondientes análisis tal y como se mostró en el ejemplo anterior, es decir cada uno de los puestos está constituido por las 17 clasificaciones de factores de especificaciones derivando en la detección de habilidades, conocimientos y competencias necesarias para los 80 colaboradores. Posterior a las necesidades individuales se obtuvieron las de cada uno de los 8 departamentos cumpliendo así con efectuar los resultados de la correcta capacitación que deberán adquirir los colaboradores para la adecuada ejecución de sus funciones y objetivos de la empresa. Las necesidades fueron expuestas ante jefes de personal, reconociéndolas de acuerdo al perfil de puesto de cada persona y de los requerimientos de cada área.

Trabajo a futuro

Una vez que se ha obtenido la primera parte del ciclo de la capacitación, es decir el diagnóstico de la situación que mantiene este rubro es necesario tomar decisiones para subsanar las necesidades, lo cual se lleva a cabo mediante la programación y planeación que conllevará al cumplimiento de la capacitación.

Para realizar una programación adecuada es necesario primero preparar un plan de capacitación que funja como guía para su implementación, en cual se deben contemplar las obligaciones que se tienen que cumplir en materia legal.

Con los estudios realizados en esta investigación se pretende diseñar e implementar un sistema de control mediante el uso de tecnologías de información para registrar, ordenar y controlar la documentación, además de establecer la recomendación de conocimientos y habilidades de los colaboradores, permitiendo analizar el nivel de capacitación de cada área y puesto de esta empresa.

Conclusiones

En base a la observación de la empresa de caso de estudio, se puede inferir que el brindar la capacitación a su personal de verdad es un reto que está siendo difícil de afrontar para las compañías, puesto que solo lo realizan mediante decisiones de jefes que creen conocer todas las actividades, responsabilidades, riesgos de trabajo, herramientas o maquinaria que se ocupan, sin embargo esto es realmente imposible debido a la diversidad de las funciones que debe mantener cada colaborador para que se ejecuten de la mejor manera posible las actividades del día a día de su trabajo, por lo que es detectable la importancia de brindar el conocimiento de métodos que permitan la forma adecuada de planear y ejecutar la capacitación.

Mediante los análisis realizados es importante recordar que cuando en las empresas no se da la relevancia que deben a la formación de su personal, puede generar dificultades en la ejecución de las funciones que demanda su puesto, por lo que la metodología usada en los distintos niveles permite

cotejar estudios basados a nivel de toda la organización y lo que involucra, a nivel de la fuerza de trabajo que mantiene y por último en la adquisición de experiencias, conocimientos y características personales exigidos por cada puesto.

El proceso de detección de necesidades debe ser minucioso y adecuado, ya que será la medula principal para brindar la formación requerida, de lo contrario las consecuencias que pueden existir serán las discrepancias entre lo que se quiere brindar de formación a lo que de verdad se requiere en función a los conocimientos y habilidades que mantenga cada individuo. Es así como se resalta la relevancia de una detección que brindará una dirección hacia el cumplimiento adecuado de las tareas más sencillas hasta las más complejas para cumplir con la misión y visión que se tenga en la empresa.

Se debe considerar que lo expuesto en este contenido es una sugerencia para obtener una adecuada detección de necesidades de capacitación la cuales no funcionarán si no se convierten en acciones, además González (2011) menciona que un aprendizaje orientado por programas de capacitación basado en sus verdaderas necesidades es el mecanismo de sobrevivencia de las empresas ante los entornos inestables, por lo que se entiende la importancia de tener un seguimiento, es decir, continuar con su ciclo para visualizar sus beneficios, es así que será prescindible que una vez generado este diagnóstico se proceda a su planeación de acuerdo al orden de prioridad que se haya establecido para su ejecución y retroalimentación por lo que capacitación debe ser considerada como una inversión que se espera conlleve a resultados que mantendrán un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo.

Referencias

1. Aguirre, O. (2013). Inducción al capital humano para la empresa constructora. UNAM.
2. Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos: El capital humano. México: Mc Graw Hill.
3. González Cano, M. (2011). Problema de competitividad: La capacitación. Universidad Autónoma de Hidalgo.
4. López López, A., Cobas Rodríguez, J., Rodríguez, J. L., & Hidalgo Guzmán, C. (2014). Modelo de capacitación en la línea de desarrollo de software de la empresa DESOFT. *Revista Internacional de gestión del conocimiento y la tecnología*, 20-27.
5. Rojas Merced, J., & Rodríguez Marcial, R. (2017). Comportamiento del sector de la construcción en México al primer semestre de 2017. Universidad Autónoma del Estado de México.
6. Rueda Contreras, C. A. (2015). Percepciones del impacto de la capacitación, compensación y selección del personal en la eficiencia de proyectos. *Scielo*, 5-26.
7. Sabey, A., Bray, I., & Gray, S. (2018). Building capacity to use and undertake applied. *Elsevier*, 62-69.
8. Schlemenson, A. (2013). Análisis organizacional en PYMES y empresas de familia. Buenos Aires: Management.
9. Torres, K., & Lamenta, P. (2015). Knowledge management and information systems in organizations. *Scientific e-journal of Management Sciences*, 3-20.
10. Guiñazú, G. (2004). Capacitación efectiva en la empresa. *Redalyc*.
11. Méndez Morales, E. (2006). El análisis de la información para el diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). *SciELO*.